

Kennfeld-Parametrierung von Adsorptionskälteanlagen

Autoren

Andreas Velte-Schäfer¹, Thomas May², Björn Nienborg¹,
Ralph Herrmann², Gerrit Földner¹, ¹Fraunhofer Institut für
Solare Energiesysteme ISE, Freiburg; ²Fahrenheit GmbH, Halle
(Saale)

Adsorptionskälte · Polynomfunktionen · Temperaturhub · Temperaturschub · Silicagel · Zeolith

Thermisch angetriebene Kälteanlagen nutzen Abwärme als Antriebsenergie. Fällt Abwärme an und besteht gleichzeitig ein Kühlbedarf, können Adsorptionskälteanlagen die beiden Wärmeströme geschickt miteinander koppeln. Es wird eine Methode vorgeschlagen, um die Kennfelder von Adsorptionskälteanlagen mit Polynomfunktionen zu beschreiben.

Performance map parametrization of adsorption chillers

adsorption chiller · polynomial functions · temperature lift · temperature thrust · silica gel · zeolite

Thermally driven chillers use waste heat as a driving source. If waste heat is generated and there is a cooling requirement at the same time, adsorption chillers can cleverly couple the two heat flows with each other. A method is proposed for describing the performance maps of adsorption chillers using polynomial functions.

Adsorptionskälteanlagen kommen bei der Nutzung von Abwärme aus industriellen Prozessen, in Kombination mit Blockheizkraftwerken, Brennstoffzellen [1], Solarthermie [2], Rechenzentren [3–6] oder Leistungselektronik zum Einsatz. Dabei werden sie zur Kühlung von Gebäuden, technischen Prozessen oder Lebensmitteln genutzt. Leistung und Effizienz von Adsorptionskälteanlagen sind sehr sensitiv hinsichtlich der vorliegenden Temperaturniveaus für Antrieb, Kältebereitstellung und Rückkühlung. Für die schnelle Potenzialanalyse anhand gegebener Temperaturen werden im Planungsstadium verlässliche und möglichst einfache Methoden benötigt, um Effizienz und Leistung vorherzusagen. In diesem Artikel wird eine Methode vorgeschlagen, die sich der beiden Größen Temperaturhub und Temperaturschub bedient, um die Kennfelder von Adsorptionskälteanlagen mithilfe von einfachen Polynomfunktionen zu beschreiben. Dabei wird anhand der Kennfelder zweier marktverfügbarer Geräte aufgezeigt, wie viele und welche Daten benö-

tigt werden, um eine möglichst gute Übereinstimmung zwischen gemessenem und berechnetem Kennfeld zu erreichen.

Die Funktionsweise einer thermisch angetriebenen Adsorptionskälteanlage ist in Abb. 1 dargestellt. In der Desorption wird Antriebswärme bei der Temperatur T_H zugeführt, wodurch das Arbeitsmittel (meist Wasser) aus dem Adsorbens (hier: Silicagel oder SAPO-34) ausgetrieben wird. Das Arbeitsmittel wird kondensiert und die Wärme über den Rückkühler bei der Temperatur T_M an die Umgebung abgeführt. In der Adsorption wird Arbeitsmittel vom Adsorbens adsorbiert. Die dabei frei werdende Adsorptionswärme wird ebenso über den Rückkühler abgeführt. Durch die gleichzeitige Verdampfung des Arbeitsmittels erfolgt die Kältebereitstellung bei der Temperatur T_N . Für die drei Temperaturen gilt $T_N < T_M < T_H$. Die thermische Effizienz (coefficient of performance, COP) einer Adsorptionskälteanlage ist dabei das Verhältnis aus Kälteleistung und Antriebsleistung.

Für den Einsatz eines konkreten Arbeitspaares aus Adsorbens und Kältemittel muss sichergestellt werden, dass unter den gegebenen Temperaturen Desorption und Adsorption überhaupt möglich sind, dass also ein Umsatz von Kältemittel stattfinden kann. Diese Prüfung erfolgt anhand der für jedes Arbeitspaar charakteristischen Gleichgewichtsdaten, in der Regel in Form von Isothermen (Beladung des Adsorbens bei variablem Druck und konstanter Temperatur). Die vorliegenden Arbeitsdrücke bei Verdampfung und Kondensation müssen dafür aus den entsprechenden Temperaturen anhand der Stoffdaten des Kältemittels berechnet werden.

Vereinfachen lässt sich das Verfahren, wenn die Gleichgewichtsdaten des Arbeitspaares wie von Laurenz [7] vorgeschlagen in Form einer charakteristischen Temperaturdifferenz ΔT_{ch} ausgedrückt werden. Die drei maßgeblichen Temperaturen für Antrieb (hohe Temperatur, H), Rückkühlung (mittlere Temperatur, M) und Kältebereitstellung (niedrige Temperatur, N) werden dabei auf die

beiden grundlegenden Größen Temperaturhub ΔT_{Hub} und Temperaturschub ΔT_{Schub} reduziert. Der Temperaturhub ist dabei die Differenz zwischen Adsorptions- und Verdampfungstemperatur,

$$\Delta T_{Hub} = T_M - T_N \quad (GL. 1)$$

der Temperaturschub ist die Differenz zwischen Desorptions- und Kondensationstemperatur, wie von Ziegler [8] definiert.

$$\Delta T_{Schub} = T_H - T_M \quad (GL. 2)$$

Der Beladungshub des Adsorbens ΔX_{GG} ist entscheidend für die Effizienz des Sorptionsprozesses [9]. Der Beladungshub kann dann direkt aus ΔT_{Hub} und ΔT_{Schub} berechnet werden (Schnittpunkte der horizontalen Linien mit ΔT_{ch} in Abb. 2). Thermodynamisch funktioniert jede thermisch angetriebene Kälteanlage nur, wenn $\Delta T_{Hub} < \Delta T_{Schub}$. Es zeigt sich, dass ein Arbeitspaar bei gleicher Paarung von Temperaturhub und Temperaturschub den gleichen Beladungshub erzielt. So ist etwa von handelsüblichem Silicagel sowohl bei $T_H/T_M/T_N = 85/27/15^\circ\text{C}$ als auch bei $80/22/10^\circ\text{C}$ (Hub 12 K, Schub 58K) ein Beladungshub von 0,21 kg/kg zu erwarten.

Weiterhin lässt sich über das Intervall zwischen 20% und 80% der Gleichgewichtsbeladung eine mittlere charakteristische Temperaturdifferenz $\Delta \bar{T}_{ch}$ berechnen, wie in Abb. 2 dargestellt. Die Differenz zwischen Temperaturschub und $\Delta \bar{T}_{ch}$ ist die treibende Temperaturdifferenz in der Desorption und die Differenz zwischen $\Delta \bar{T}_{ch}$ und Temperaturhub ist die treibende Temperaturdifferenz in der Adsorption. Zusammen mit den effektiven Wärme- und Stofftransportwiderständen, die aus Messungen der Sorptionskinetik ermittelt werden, können Aussagen über die Geschwindigkeit des Sorptionsprozesses und somit über die zu erwartende Leistung getroffen werden, wie von Velte-Schäfer et al. [10] gezeigt. Darüber hinaus kommen in der Adsorptionskälteanlage weitere Prozesse hinzu, etwa eine Vielzahl an Wärmetransportvorgängen (im Wärmeübertrager, in der Hydraulik) und Einflüsse der Steuerung (Phasenzeitvorgabe, Wärmerückgewinnung), die bei der Modellierung berücksichtigt werden müssen. Dieses Vorgehen erfordert umfassende Kenntnisse über Thermodynamik und Kinetik der Sorptionsprozesse. Mit entsprechendem Aufwand können dann Leis-

Schema Adsorptionskälteanlage

Gleichgewichtsdaten des Arbeitspaars Silicagel-Wasser dargestellt in Form der charakteristischen Temperaturdifferenz ΔT_{ch}

tung und Effizienz von Adsorptionskälteanlagen präzise vorhergesagt werden [6, 10]. Für die planerische Praxis ist dieses Vorgehen jedoch kaum geeignet, da dazu ein algebraisches Gleichungssystem iterativ gelöst werden muss. Wie nachfolgend gezeigt wird, lässt sich jedoch der grundlegende Zusammenhang zwischen Temperaturhub, Temperaturschub, Effizienz und Leistung auch zur vereinfachten Beschreibung des Kennfeldes von Adsorptionskälteanlagen nutzen.

Kennfeldparametrierung

In diesem Artikel werden zwei Kennfelder von marktverfügbaren Geräten der Fahrenheit GmbH parametrierung. Das Kennfeld der eCoo 10 Adsorptionskälteanlage besteht aus insgesamt 71 Messpunkten im Temperaturbereich $55...90^\circ\text{C}$ T_H , $25...42^\circ\text{C}$ T_M und $10...19^\circ\text{C}$ T_N . Die Messpunkte sind in Abhängigkeit von Temperaturhub und Temperaturschub in Abb. 3 und Abb. 4 dargestellt. Die eCoo

10 nutzt das Arbeitspaar Silicagel/Wasser. Das Kennfeld der Zeo 10 Adsorptionskälteanlage besteht aus insgesamt 31 Messpunkten im Temperaturbereich $70...90^\circ\text{C}$ T_H , $25...45^\circ\text{C}$ T_M und $10...20^\circ\text{C}$ T_N . Die Messpunkte sind in Abhängigkeit von Temperaturhub und Temperaturschub in Abb. 5 und Abb. 6 dargestellt. Die Zeo 10 nutzt das Arbeitspaar SAPO-34/Wasser. Beide Kennfelder beschreiben den Betriebspunkt der maximalen Kälteleistung und der korrespondierenden Effizienz (COP) für ein Modulpaar. Ein Teillastbetrieb zugunsten eines höheren COP und zulasten einer geringeren Kälteleistung ist immer möglich. Die Temperaturangaben beziehen sich stets auf die Eintrittstemperaturen in die Kälteanlage.

Bei beiden Kälteleistungs-Kennfeldern in Abb. 3 und Abb. 5 zeigt sich, dass die größte Kälteleistung bei geringstem Temperaturhub und größtem Temperaturschub erreicht wird. Dies steht im

Einklang mit den Zusammenhängen in Abb. 2: Je höher der Temperaturschub ΔT_{Schub} und je niedriger der Temperaturhub ΔT_{Hub} , desto größer die treibenden Temperaturdifferenzen in Adsorption und Desorption und damit auch die Kälteleistung. Ähnlich verhält es sich bei der Effizienz in Abb. 4 und Abb. 6: diese hängt maßgeblich vom erzielbaren Beladungshub ΔX_{GG} ab und dieser wiederum von Temperaturhub und Temperaturschub wie in Abb. 2. Somit lassen sich die beiden Zielgrößen Z (thermischer COP und Kälteleistung) empirisch als Polynomfunktion gemäß Gl. 3 beschreiben.

$$Z = z_0 + a\Delta T_{\text{Hub}} + b\Delta T_{\text{Schub}} + c\Delta T_{\text{Hub}}^2 + d\Delta T_{\text{Schub}}^2 + e\Delta T_{\text{Schub}}\Delta T_{\text{Hub}} \quad (\text{Gl. 3})$$

Die Parameter z_0, a, b, c, d und e werden mithilfe von nicht-linearer Regression von Gl. 3 aus den Kälteleistungs-Kennfeldern und den Effizienz-Kennfeldern für beide Adsorptionskälteanlagen bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tab. 1 für die Kälteleistung und Tab. 2 für die Effizienz aufgelistet. Die Unsicherheit der Berechnung ergibt sich aus den in Tab. 3 aufgeführten relativen und absoluten Grenzen (der jeweils größere Wert zählt). Alle Werte gelten für die in Tab. 4 ge-

nannten Temperaturbereiche und Volumenströme.

Für eine Skalierung auf größere Fahrenheit-Anlagen werden die berechnete Kälteleistung (sowie die berechnete Unsicherheit) und die benötigten Volumenströme mit der Anzahl der Modulpaare multipliziert (z.B. Verdopplung für eCoo 20 mit zwei Modulpaaren). Der COP ändert sich mit der Anlagengröße nicht.

Integration in Auslegungstools

Die beiden Polynome für Effizienz und Leistung können problemlos in jede Art von Auslegungstool integriert werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Berechnungen in einer Skriptsprache wie beispielsweise Python oder in einer Excel-Tabelle erfolgen. Im Projekt Fit4Micro¹ wird beispielsweise anhand eines Excel-basierten Auslegungstools untersucht, wie sich ein Blockheizkraftwerk (BHKW, Bauform: Mikrogasturbine) mit einer Adsorptionskälteanlage koppeln lässt, um Wärme-, Kälte- und Strombedarfe beispielsweise in Produktionsbetrieben oder Mehrfamilienhäusern zu decken. Um verschiedene Fälle im Jahreslauf zu untersuchen, werden die Bedarfe stundengenau aufgelöst und alle relevanten Größen (Speichertemperatur, Temperatur Rückkühler, Effizienz und Leistung der Adsorptionskälteanlage) ebenso stundenbasiert berechnet. Mithilfe dieser Berechnung können die für die energetische Bewertung relevanten Größen ermittelt und Parametervariationen durchgeführt werden. Daraus lassen sich wichtige Kenngrößen ableiten, wie beispielsweise die Skalierung der Adsorptionskälteanlage bei gegebenem Leistungsbereich des BHKWs sowie die energetisch optimale Rückkühl-Temperatur.

Energetische Bewertung von Adsorptionskälteanlagen

Dies soll anhand eines beispielhaften Gewerbebetriebs verdeutlicht werden, dessen Bedarfsprofile in Abb. 7 dargestellt sind und aus der deutschen Nichtwohn-

Kälteleistungs-Kennfeld der eCoo 10 Adsorptionskälteanlage in Abhängigkeit von Temperaturhub und Temperaturschub (Datensatz eCoo2v1)

Effizienz-Kennfeld der eCoo 10 Adsorptionskälteanlage in Abhängigkeit von Temperaturhub und Temperaturschub (Datensatz eCoo2v1)

1 Für die Parametrierung der Kälteleistung verwendete Regressionsparameter	eCoo 10 (Datensatz eCoo2v1)	Zeo 10 (Datensatz ZeoB5v1)
z_0 / (kW)	-0.79837888	-106.934560
a / (kW/K)	-0.58994539	2.233930
b / (kW/K)	0.59935817	3.769811
c / (kW/K ²)	0.01273777	-0.016637
d / (kW/K ²)	-0.00344983	-0.024746
e / (kW/K ²)	-0.01059095	-0.046669

2 Für die Parametrierung des COP verwendete Regressionsparameter	eCoo 10 (Datensatz eCoo2v1)	Zeo 10 (Datensatz ZeoB5v1)
z_0	0.33235455	-2.150557
a / (1/K)	0.00074156	0.046057
b / (1/K)	0.0111529	0.076093
c / (1/K ²)	-0.00122444	-0.000879
d / (1/K ²)	-0.00015018	-0.000584
e / (1/K ²)	0.00025745	-0.000401

3 Unsicherheiten für die parametrisierten Kennfelder. Es gilt die jeweils größere berechnete Unsicherheit.

	eCoo 10 (Datensatz eCoo2v1)	Zeo 10 (Datensatz ZeoB5v1)
Kälteleistung	±20% oder ±1 kW	±20% oder ±1 kW
COP	±12% oder ±0,02	±20% oder ±0,04

4 Temperaturbereiche (Anlagen-Eintritt) und Volumenströme, in denen die Parametrierung gültig ist.

	eCoo 10 (Datensatz eCoo2v1)	Zeo 10 (Datensatz ZeoB5v1)
HT	55...90 °C bei 2500 L/h	70...90 °C bei 3000 L/h
MT	25...42 °C bei 5100 L/h	25...45 °C bei 8500 L/h
NT	10...19 °C bei 2900 L/h	10...20 °C bei 6000 L/h

gebäudetypologie² abgeleitet wurden. Wärmebedarf besteht nur zur Gebäudeheizung bei niedrigeren Temperaturen. Bedarf an Maschinenkühlung (Solltemperatur 15 °C) liegt dagegen ganzjährig an Werktagen während der Arbeitszeiten vor. Auch der Strombedarf korreliert stark mit den Betriebszeiten, jedoch besteht eine Grundlast von rund 1 kW.

Für diese Anwendung soll ein Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungs-System (KWKK) bewertet werden, wie es im Projekt Fit4Micro im Fokus steht und in Abb. 8 dargestellt ist. In der Grundkonfiguration hat das BHKW 30 kW Wärme- sowie 10 kW elektrische Leistung und wird mit der Adsorptionskälteanlage eCoo 10 betrieben. Der Rückkühler der Adsorptionskälteanlage kann bei ausreichend niedrigen Umgebungstemperaturen auch zur freien Kühlung genutzt werden. Das KWKK-System wird wärmegeführt betrieben.

Damit kann der Heizwärmebedarf zu 99 % gedeckt werden. Für die Bewertung und den Vergleich mit Kompressionskühlung ist die mittlere Kältearbeitszahl (energy efficiency ratio, EER) relevant. Diese ist das Verhältnis aus Kälteleistung und dazu benötigter elektrischer Leistung und kann für die drei Kühlungsarten (freie Kühlung, Kompressionskühlung, thermisch angetriebene Kühlung) gleichermaßen berechnet werden. Der Strombedarf der Adsorptionskälteanlage setzt sich aus dem Strombedarf der Pumpen (konstant) und des Rückkühlers (abhängig von Umgebungstemperatur) zusammen.

Die Adsorptionskälteanlage einschließlich Freikühlfunktion versorgt über 95 % des Kältebedarfs mit einer mittleren Kältearbeitszahl von rund 15. Ohne Adsorptionskälteanlage, d.h. mit Kompressionskühlung unter zusätzlicher Nutzung von freier Kühlung, kann ein EER von rund 9 erreicht werden. Bei Kompressionskühlung allein wird in diesem Beispiel ein EER von rund 5 erreicht. Der von dem BHKW erzeugte Strom macht gut 42 % des Bedarfs aus und kann dabei zu zwei Dritteln selbst genutzt werden. Eine etwas kleinere Di-

mensionierung des BHKWs auf 25 kW Heiz- und 8,3 kW elektrischer Leistung würde die Deckungsanteile des Wärme- und Kältebedarfs nur geringfügig ändern. Die Anlage würde dabei weniger takten. Durch die höhere Laufzeit könnten sogar 5 % mehr Strom selbst genutzt werden.

Fazit und Ausblick

In diesem Artikel wurde eine Kennfeld-Parametrierung von Adsorptionskälteanlagen vorgeschlagen, die auf den beiden Größen Temperaturhub und Temperatur-schub und einem Polynom für Effizienz

und Kälteleistung basiert. Die ermittelten Polynomfunktionen für die beiden marktverfügbaren Geräte eCoo 10 und Zeo 10 der Fahrenheit GmbH sind eine einfache Hilfestellung für Planer, um für spezifische Anwendungsfälle die zu erwartende Effizienz und Kälteleistung schnell berechnen zu können.

Die angegebenen Polynomfunktionen gelten für die Nenn-Volumenströme und damit für bestimmte mittlere Temperaturspreizungen in den drei Hydraulikkreisen. Für Anwendungen, bei denen die Volumenströme von den gegebenen Werten abweichen, sind aufwendigere

Kälteleistungs-Kennfeld der Zeo 10 Adsorptionskälteanlage in Abhängigkeit von Temperaturhub und Temperaturschub (Datensatz ZeoB5v1)

Kälteleistungs-Kennfeld der Zeo 10 Adsorptionskälteanlage in Abhängigkeit von Temperaturhub und Temperaturschub (Datensatz ZeoB5v1)

Bedarfsprofile (Heizung, Kühlung, Strom) eines Gewerbebetriebs

Schema des Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungs-Systems (KWKK) mit Adsorptionskälteanlage

Berechnungen erforderlich. Die Verbesserung der Prognosegüte sowie die Erweiterung der Modelle auf variable Volumenströme und Teillastverhalten ist Gegenstand aktueller Arbeiten [6, 10]. ■

¹ <https://www.fit4micro.eu/>

² <https://datanwg.de/>

Danksagung

Der vorliegende Artikel basiert auf Arbeiten in den Projekten KETEC und Fit4Micro. Die Autoren bedanken sich herzlich für die Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unter dem Förderkennzeichen FKZ 03SF0623 (KETEC) und die Förderung durch die Europäische Union im Horizon Europe Programm unter dem Förderkennzeichen 101083536 (Fit4Micro).

NOMENKLATUR

a	Parameter in Polynomgleichung
b	Parameter in Polynomgleichung
c	Parameter in Polynomgleichung
d	Parameter in Polynomgleichung
e	Parameter in Polynomgleichung
EER	Energy efficiency ratio, Kältearbeitszahl
COP	coefficient of performance, Effizienz
T_H	Hohe Temperatur in K
T_M	Mittlere Temperatur in K
T_N	Niedrige Temperatur in K
ΔT_{Hub}	Temperaturhub in K
ΔT_{Schub}	Temperaturschub in K
ΔX_{GG}	Beladungsdifferenz im Gleichgewicht in kg/kg
ΔT_{ch}	Charakteristische Temperaturdifferenz in K
$\Delta \bar{T}_{ch}$	Mittlere charakteristische Temperaturdifferenz in K
z_0	Parameter in Polynomgleichung
Z	Zielgröße

LITERATUR

- [1] Palomba, V.; Ferraro, M.; Frazzica, A.; Vasta, S.; Sergi, F. and Antonucci, V.: “Experimental and numerical analysis of a SOFC-CHP system with adsorption and hybrid chillers for telecommunication applications”, *Applied Energy*, vol. 216, pp. 620–633, 2018, doi: 10.1016/j.apenergy.2018.02.063.
- [2] Palomba, V.; Wittstadt, U.; Bonanno, A.; Tanne, M.; Harborth, N. and Vasta, S.: “Components and design guidelines for solar cooling systems: The experience of ZEOSOL”, *Renewable Energy*, vol. 141, pp. 678–692, 2019, doi: 10.1016/j.renene.2019.04.018.
- [3] Du, S.; Cui, Z.; Wang, R. Z.; Wang, H. and Pan, Q.: “Development and experimental study of a compact silica gel-water adsorption chiller for waste heat driven cooling in data centers”, *Energ. Convers. Manage.*, vol. 300, p. 117985, 2024, doi: 10.1016/j.enconman.2023.117985.
- [4] Q. Pan, J. Peng, and R. Wang, “Experimental study of an adsorption chiller for extra low temperature waste heat utilization,” *Appl. Therm. Eng.*, vol. 163, p. 114341, 2019, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2019.114341.
- [5] Pan, Q.; Peng, J. and Wang, R.: “Application analysis of adsorption refrigeration system for solar and data center waste heat utilization”, *Energy Conversion and Management*, vol. 228, p. 113564, 2021, doi: 10.1016/j.enconman.2020.113564.
- [6] Velte-Schäfer, A. et al.: “Utilizing waste heat from data centers with adsorptive heat transformation – Heat exchanger design and choice of adsorbent”, *Energ. Convers. Manage.*, vol. 310, p. 118500, 2024, doi: 10.1016/j.enconman.2024.118500.
- [7] Laurenz, E.: “Frequency response analysis of heat and mass transfer in adsorbent composites and simplified performance estimation for heat transformation applications”, TUHH Universitätsbibliothek, 2021, doi: 10.15480/882.3836.
- [8] Ziegler, F.: “Sorptionswärmepumpen”, *Habilitationsschrift*, 1997.
- [9] Schnabel, L. et al.: “Innovative Adsorbent Heat Exchangers: Design and Evaluation”, in *Innovative Heat Exchangers*, Bart, H.-J.; Scholl, S.; Cham, Ed.: Springer International Publishing; Imprint; Springer, 2018, pp. 363–394.
- [10] Velte-Schäfer, A.; Laurenz, E. and Földner, G.: “Basic adsorption heat exchanger theory for performance prediction of adsorption heat pumps”, *iScience*, vol. 26, no. 12, p. 108432, 2023, doi: 10.1016/j.isci.2023.108432.